

PROYECTO
COMUNIDADES SOSTENIBLES Y TRANSFORMADORAS:
La educación como instrumento para un desarrollo urbano y humano más sostenible e igualitario.

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO

Enero 2020

Fecha de ejecución del programa:

De Junio a Diciembre de 2019

Breve objetivo del proyecto:

Después de la experiencia llevada a cabo los últimos años, el objetivo general de esta edición ha seguido siendo el de fomentar la conciencia de que los espacios físicos en los que habitamos y convivimos, y de forma general nuestras ciudades, son el escenario fundamental y prioritario en los que llevar a cabo la búsqueda de una sostenibilidad global y de una transformación social.

En concreto bajo esta idea, este año hemos optado por llevar esta reflexión a uno de los entornos urbanos más importantes y quizás el más próximo -descontando el ámbito familiar- de centenares de jóvenes ciudadanos de Paterna: La escuela.

De esta forma, por medio de una serie de actividades vivenciales, dinámicas y amenas, en primer lugar hemos reflexionado de una forma divertida, junto con el alumnado de 5º de infantil del CEPr Perafán, sobre el modo en el que funcionan los espacios en los que habitamos y su vinculación con las relaciones sociales y de grupo que se producen en dichos espacios. Y en segundo, hemos utilizado su propia escuela y el grupo social conformado por su clase como un laboratorio de pruebas, y a ellos mismos, como principales actores transformadores de esos espacios y de esas relaciones interpersonales así como generadores de nuevas alternativas de cambio y de mejora de unos y de otras.

Beneficiarios:

Alumnado del C.E.Pr Perafán de Rivera, profesores, familiares y ciudadanía en general.

Actividades realizadas:

El programa se ha llevado a cabo por medio de varias sesiones divididas en tres grandes módulos distintos, en los que se han realizado diversas actividades, encuentros y talleres específicos. Estas sesiones han sido precedidas por una serie de reuniones y actos de presentación del proyecto a los distintos colectivos.

Concretamente las actividades se han dividido de la siguiente forma:

1) Programa de educación a la participación: "Comunidades sostenibles y transformadoras".

Colectivos implicados: Alumnos de 5ºA del C.E.Pr Perafán de Rivera

Objetivos de la actividad: Contribuir a la construcción de una ciudadanía global fomentando la implicación y la participación de los más jóvenes en las cuestiones fundamentales del desarrollo sostenible y la inclusión social, usando su propia escuela y su clase como ejemplos desde los que entender la realidad en la que habitamos –y sensibilizarlos sobre las principales problemáticas existentes- y sobre todo como ejemplo real y práctico para demostrarles su poder para transformar dicha realidad y mejorarla.

Actividades realizadas:

1.1. Reunión con docentes y la Dirección del centro, 27 de Junio de 10:30 a 11:30 horas.

En esta primera reunión se comunicó y explicó a la nueva directora del centro y a algunos profesores la idea del proyecto y se confirmó su interés en participar.

1.2. Presentación del proyecto a los alumnos, 17 de Octubre de 10:30 a 12:30 horas.

Una vez adecuado coordinado con la dirección la elección del grupo de alumnos de 5º curso en los que centraríamos la actuación, se llevó a cabo la presentación del proyecto a dichos alumnos.

1.3. Presentación del proyecto Ayuntamiento de Paterna de Rivera. 14 de Noviembre 13:00 a 14:00 horas.

Dado el cambio llevado a cabo en el ayuntamiento de Paterna y la aparición de un nuevo equipo de gobierno hemos llevado a cabo una reunión con la señora Finí Díaz Rodríguez Delegada de Igualdad y participación ciudadana para presentarnos y presentarle este proyecto.

1.4. Realización del programa "Comunidades sostenibles y transformadoras"

Con esta actividad se pretendió compartir con el colectivo de alumnos del curso de 5ºA los conceptos y herramientas básicas para que, haciendo uso de sus propias habilidades y fomentando su visión crítica tanto hacia los entornos como hacia la sociedad en la que habitan, puedan transformarse en agentes para el cambio social y para el desarrollo sostenible.

Dicho proceso se llevó a cabo trabajando en dos direcciones, por un lado diferenciando y a la vez haciendo evidente la relación que existe entre los entornos en los que habitamos –y sus problemáticas- y las comunidades que habitan dichos entornos. Y en segundo lugar subrayando la triple dimensión de los procesos de cambio:

- cambiar el entorno físico,
- cambiar las relaciones con el resto de personas
- y por último, y quizás el más importante, cambiar uno mismo.

Para lograr tan importante reto, el programa estaba compuesto por nueve sesiones de educación para el desarrollo, las cuales se centraron en las siguientes temáticas:

- **Modulo 1.** (3 sesiones). Ciudades Sostenibles: Conocimiento de los entornos habitados y comprensión de las relaciones sociales existentes en ellos. En concreto este bloque se dividió en las siguientes sesiones:
 - + Sesión 1: ¿Qué es una ciudad? (23 de Octubre).
 - + Sesión 2: Introducción a la sostenibilidad. (24 de Octubre).
 - +Sesión 3. Como se gestiona un territorio. Introducción a la participación ciudadana -y urbana- (06 de Noviembre).

Siguiendo la metodología descrita anteriormente, en este primer modulo se trataron toda una serie de temáticas generales ligadas al ámbito físico, a nuestras ciudades y nuestros pueblos: historia, urbanismo, sostenibilidad, arquitectura, ecología, relaciones internacionales, ciencia, etc fomentando la comprensión y los conocimientos de los entornos en los que habitamos, así como el origen de los modelos en los cuales se basan.

Por último, se usó como referencia un caso mucho más cercano; su colegio, poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos anteriormente y analizándolo (volviéndolo a mirar) desde una óptica mas crítica.

- **Modulo 2.** (3 sesiones): Creación de una comunidad transformadora: Trabajo y estudio de las dinámicas de grupo y su relación con la sociedad en general. En concreto este bloque se dividió en las siguientes sesiones:
 - + Sesión 4: Ciudad y Genero. (07 de Noviembre).
 - + Sesión 5: Ciudad y personas diversamente hábiles (13 de Noviembre).
 - +Sesión 6. Mirarse a uno mismo. Todos somos iguales pero diversos (14 de Noviembre).

En este segundo modulo, se trabajó el estudio y la comprensión de las relaciones existentes en una comunidad, usando la clase ejemplo, y tratando temáticas como el género, la discapacidad o la inmigración, explicando sus orígenes y fomentando un sentimiento de grupo, un empoderamiento y una mayor inclusión entre los mismos alumnos.

- **Modulo 3.** (3 sesiones). Participación ciudadana y desarrollo urbano sostenible. En concreto este bloque se dividió en las siguientes sesiones:
 - + Sesión 7. Otro yo en otro mundo (20 de Noviembre).
 - + Sesión 8. Los mapas del mundo y el mapa de los deseos para tu colegio. (21 de Noviembre).
 - + Sesión 9. Aprendiendo a cooperar y a participar; Taller participativo. Elección de las acciones a realizar) (27 de Noviembre).

Por último, en este tercer modulo se trató de trabajar de forma más individual, desarrollando la idea de que el cambio debe partir de la transformación de uno mismo y usando multitud de técnicas (desde la meditación, el mindfulness, etc). A la vez, partiendo del concepto de “deseo” tomado del modelo educativo de las Comunidades de Aprendizaje, se comenzó a generar un diagnóstico propositivo sobre la situación del colegio y las posibles transformaciones propuestas por los mismos alumnos.

Finalmente, este modulo finalizó con un pequeño taller participativo donde los alumnos, partiendo de esos deseos, propusieron una serie de ideas, para transformar –aunque solo fuera temporalmente- el colegio dando respuesta a muchos de esos deseos.

2) **CADENAS DE SENSIBILIZACIÓN: Acción final y encuentro intergeneracional y comunitario de socialización y participación.**

Colectivos implicados: Alumnado del C.E.Pr Perafán de Rivera, profesores, familiares y ciudadanía en general.

Objetivos de la actividad: Recordemos que una de las características que definen el trabajo de nuestra asociación es la realización de una actividad real de cambio y transformación, que venga a reforzar el proceso de sensibilización y empoderamiento llevado a cabo en el programa educativo.

De esta forma y en esta ocasión, la idea fue generar un gran momento de encuentro donde se diera respuesta y se hicieran realidad muchos de los deseos expresados por alumnos, pero donde además, al incluir a toda otra serie de actores (resto de alumnos, profesores, familias, etc), se llevaran a cabo esas cadenas de sensibilización, donde nuestros niños y niñas pasan de ser receptores del proceso educativo a convertirse a su vez en agentes transformadores, no solo del entorno, sino también del resto de colectivos participantes.

En concreto en este momento de encuentro y socialización del proyecto se produjo una transformación temporal del colegio, dirigida y orquestada por los alumnos de 5ºA, los cuales propusieron y coordinaron –en algunas ocasiones sin ninguna otra ayuda- toda una serie de talleres y actividades. Dichos talleres consistieron en:

- Un taller cuentacuentos.
- Un taller de Origami.
- Un taller de baile moderno.
- Un taller de pinta-caras.
- Un taller de creación de postales.
- El taller del árbol (de navidad) de los deseos.

Además de esto, y dado el uso de la metodología desarrollada por las denominadas “Comunidades de Aprendizaje”, se contó con la colaboración de Roberto Ricarte, experto en Comunidades de Aprendizaje, el cual realizó un taller y una actividad de formación y capacitación a todos los profesores del centro y a algunas familias interesadas.

Resultados obtenidos.

RE.1. **26** estudiantes de 5º curso de primaria del Colegio público de Educación Primaria Perafán de Rivera han sido sensibilizados, formados y empoderados a través del programa de educación a la participación “Comunidades sostenibles y transformadoras”

RE.2. **400** estudiantes -ciudadanas/os- del Colegio Público de Educación Primaria Perafán de Rivera han sido implicados y han participado a la actividad participativa y de socialización propuesta en el programa "Comunidades sostenibles y transformadoras" y dirigida por el grupo de estudiantes de 5º curso.

RE.2. **8** profesores y 2 madres, han sido formados y sensibilizados a través de la Acción participativa y del encuentro intercomunitario, por medio del taller sobre Comunidades de Aprendizaje.

RE.2. **15** ciudadanas/os -madres y padres de alumnos- han sido implicados y han formado parte de la Acción participativa y del encuentro intercomunitario.

Continuidad y sostenibilidad de proyecto:

El gran interés mostrado tanto por los profesores, como por las familias y sobre todo por los alumnos, nos lleva a pensar que dicha actividad no solo ha generado un hito -solo en una ocasión anteriormente este centro había llevado a cabo una actividad en la que estuvieran implicados la totalidad del alumnado- sino

que se ha constituido como una verdadera semilla destinada a fomentar una transformación en la escuela y en la vida de todos aquellos que la habitan cotidianamente.

Difusión del proyecto:

Cómo resulta en la formulación del proyecto, también este año contamos con la producción de un video de difusión de la acción y de sus resultados. El video será producido por INANIA y se ha difundido por las redes sociales y web de Itaca, así como ha sido entregado a Diputación, al Ayuntamiento de Paterna y todas las demás instituciones participantes para su uso y difusión.